

بررسی شیوع آلودگی به دیکروسلیوم در کبد نشخوارکنندگان کشتارگاه شده در استان مازندران در سال

۱۳۸۷

دکتر محمودرضا اثنا عشری

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران

پست الکترونیکی مسئول مقاله: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

آلودگی به دیکروسلیوم انتشار جهانی داشته و میزان آلودگی با توجه به آب و هوای منطقه و میزبانهای واسط متفاوت است. دیکروسلیوم از بیماریهای زئونوز انسان و نشخوارکنندگان بوده و توسط انگلی از رده ترما تودها به نام دیکروسلیوم دندریتیکوم که از ترما تودهای کبدی شایع حیوانات در ایران می باشد ایجاد می شود و سالیانه خسارتهای اقتصادی فراوانی وارد می نماید. این انگل در کبد نشخوارکنندگان زندگی می کند و در مرحله بلوغ در مجاری صفراوی گوسفندان جای می گیرد و فقط از صفرا تغذیه کرده و باعث لاغری، ضعف و در نهایت از بین رفتن دام می گردد. میزبانان واسط این انگل حلزونهای خاکی (میزبان اول) و مورچه های مخصوص به نام فورمیکا (میزبان دوم) می باشند. حیوانات با خوردن علوفه ای که مورچه آلوده به همراه دارند مبتلا میگردند. در این مطالعه که به صورت مقطعی و با آمار توصیفی و استنباطی به مدت یک سال بر روی ۳۱۶۰۰۷ راس گوسفند، ۱۱۶۹۵۹ راس بز و ۸۶۹۶۳ راس گاو ذبح شده انجام شد کبد دامها به دقت از نظر آلودگی به انگل دیکروسلیوم مورد معاینه و آزمایش به صورت مشاهده مستقیم قرار گرفتند. داده های به دست آمده پس از جمع آوری با آزمونهای نسبت موفقیت و فرض نسبت موفقیت و آزمون آماری Z استاندارد در سطح خطای ۵٪ تحت نرم افزار آماری Spss و Excel 2007 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این بررسی نشانگر آن بود که ۴٫۳٪ از گوسفندان، ۴٫۲٪ از بزها و ۲٫۵۴٪ از گاوها مبتلا به دیکروسلیوز بودند. بالاترین نسبت آلودگی به دیکروسلیوم در گوسفند مشاهده شد که این میزان نسبت به آلودگی در گاو تفاوت داشت و این تفاوت معنی دار بود اما نتایج شیوع آلودگی در گوسفند نسبت به بزها معنی دار نبود ($P > 0.05$). این بیماری ایجاد نشانه های اختصاصی نمی کند و دامهای مبتلا ضعیف شده و زمینه برای ابتلای دامها به سایر آلودگی ها مساعد گردد و از طرفی با توجه به کاهش می که در تولیدات دامی ایجاد می کند و همچنین ضبط کبدهای آلوده، خسارتهای مالی زیادی وارد می کند. بنابراین با توجه به این زیانها و انتقال آلودگی به انسان، آموزش بهداشت در سطح جامعه در مورد چگونگی انتقال آلودگی به انسان و حیوانات، از بین بردن میزبانان واسط و درمان دامهای آلوده با داروهای ضد انگل به عنوان کانون اصلی انتشار آلودگی، برای پیشگیری و کنترل این بیماری پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی: دیکروسلیوز، دیکروسلیوم دندریتیکوم، دام، شیوع.